

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Prevalencia de amputación en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 2 hospitalizados en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca del 1 de enero 2024 al 1 de enero 2025.

2. Planteamiento del problema

En México, entre el 15% y 30% de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) pueden sufrir amputaciones, reflejando la gravedad de esta complicación. Factores como edad avanzada, bajo nivel educativo, comorbilidades (hipertensión, obesidad, enfermedad renal), mal control glucémico, y hábitos como tabaquismo, incrementan el riesgo. La prevención mediante revisiones periódicas de pies y monitoreo de exámenes laboratoriales (HbA1c, creatinina, TFG, lípidos, albumina, proteinuria, PCR, leucocitos y glucosa) es crucial, ya que estos indicadores están interrelacionados y permiten detectar complicaciones tempranas. El Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" atiende numerosos pacientes con DM2, pero la prevalencia exacta de amputaciones en esta población aún no ha sido documentada. Este estudio busca determinar dicha prevalencia durante el periodo de marzo 2024 a marzo 2025, identificar factores de riesgo, y generar estrategias de prevención y manejo integral, con el fin de reducir la tasa de amputaciones y su impacto económico y social.

3. Objetivo general

Estimar la prevalencia de amputación en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 hospitalizados en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" del 1 de enero 2024 al 1 de enero 2025.

4. Diseño

Transversal analítico.

5. Métodos

El estudio se enfocará en pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 notificados en la Plataforma SINAVE entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025. El universo de estudio comprende 1,146 pacientes, de los cuales se estima una prevalencia de amputación del 15%, según datos de la Secretaría de Salud de México. Se utilizará un muestreo probabilístico con un intervalo de confianza del 95%, resultando en un tamaño de muestra de 168 pacientes. Este grupo será evaluado para analizar la prevalencia de amputaciones y factores asociados en dicha población.

6. Institución donde se va a implementar

Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca". Guadalajara, Jalisco.

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00032.

8. Financiamiento

Ninguno.

9. Conflicto de interés

No existen.

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> <u>3. Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura | |